

ADABIYOTLAR VA YANGI AVLOD O'QUV-USLUBIY ADABIYOTLARINI
YARATISH METODIKASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6353899>

Dilshodbekov Shoxboz Dilshodbek o'g'li

TDPU dotsent v/b, (PhD),

Ro'ziboyeva Iroda

QarDPI magistri,

Annotatsiya: Ushbu maqolada ananaviy adabiyotlar tuzilishi va yangi avlod adabiyotlarini yaratishga qo'yiladigan talablar, ularni yaratishning yangi imkoniyatlari keltirilgan.

Tayanch so'zlar: *Adabiyotlar, axborot tizimlari, o'quv qo'llanma, kompyuter grafikasi, muhandislik grafikasi.*

O'quv-uslubiy nashrni rejalashtirishda nafaqat uning maqsadi, vazifalari va tuzilishini, balki uning turini (janrini) ham aniqlash kerak. O'quv adabiyotlari orasida asosiy o'quv-metodik adabiyotlar va qo'shimchalar ajralib turadi. Qo'shimcha nashrlarga ma'lumotnoma nashrlari va ilmiy nashrlar (monografiyalar, ilmiy to'plamlar, davriy nashrlar) kiradi. Asosiy o'quv-metodik adabiyotlar darsliklar va o'quv qo'llanmalardir.

ADABIYOT

"O'quv qo'llanma" tushunchasi bir necha ma'noda qo'llaniladi. Birinchidan, keng ma'noda darslik - bu o'quv va o'quv-uslubiy yo'nalishga ega bo'lgan har qanday nashr. Ikkinchidan, "o'quv quroli" o'qituvchi tomonidan darsda qo'llaniladigan har qanday

material (bosma, ko'rgazmali, mavzu va boshqalar)dir. Uchinchidan, darslik ma'lum mazmun xususiyatlariga ega bo'lgan o'quv-uslubiy bosma nashr turlaridan birini (aslida "darslik") belgilashi mumkin, u bir nechta modifikatsiyaga ega bo'lishi mumkin (maxsus kurs uchun darslik, o'quv qo'llanma va boshqalar).

Bunda "darslik" atamasi o'quv adabiyotining ma'lum bir turini bildiradi.

Darslik - ma'lum bir soha bo'yicha bilim asoslarini tizimli ravishda belgilab beradigan, butun kurs (mavzu, fan) bo'yicha to'liq ma'lumot beruvchi nashr. Darslik ta'lim mazmuni va o'quvchilar mehnati tizimini belgilab beradi, u orqali muallif tushunchasi va ta'limning strategik yo'nalishi amalga oshiriladi, bilim olish jarayoni boshqariladi. Darslik tizimli, materialning optimal taqsimlanishi, uni talaba tomonidan idrok etilishini hisobga olishi kerak.

Darslik talabalar mehnati uchun mo'ljallangan, shuning uchun undagi materialni bayon qilish uslubi ham, shakli ham ilmiy monografiyalardan uslubiy yo'nalishi, taqdim etish uslubi va tuzilishi bilan farq qiladi. Darslikda muallif rejalarni, tushunishga munosabat bilan bog'liq savollarni kiritishi mumkin. Darslik nafaqat ma'lumot beradi, balki muammolar qo'yadi, bahsli fikrlarni yoritadi, ushbu fan bo'yicha asosiy atama va tushunchalarni bayon qiladi, aniq materialni tahlil qilishda ularning ishlash tamoyillarini ko'rsatadi.

Yangi ta'lim mahsulotlarini yaratishning dolzarbligi ijtimoiy faoliyatning barcha sohalarini, xususan, ta'lim tizimini global axborotlashtirish vazifalari bilan belgilanadi, bu yerda axborotlashtirish muammolarini hal qilish ko'p jihatdan yangi axborot texnologiyalari darajasi bilan belgilanadi. Darslikning tuzilishi va mazmuni asosiy o'quv ma'lumoti sifatida kiritilgan bo'lib, u asosan o'quv jarayoni sifatini belgilaydi. Ammo, shuni ta'kidlash mumkinki, amaldagi darsliklar yangi axborot texnologiyalarining zamonaviy yutuqlariga mos emas.

Yangi avlod darsliklarida innovatsion ta'lim texnologiyalarini keng joriy etish zarur. Bunday darslikning boshlang'ich modeli texnologik darslik bo'lishi mumkin, unda o'qitish mazmuni va uni faol rivojlantirish metodikasi o'quv bloklari shaklida taqdim etiladi. Darslik va axborot texnologiyalarini birlashtirish sxemasini quyidagicha amalga oshiriladi: tarkib + metodologiya + kompyuter.

Axborot texnologiyalarini an'anaviy metodlar va o'quv qo'llanmalariga "qo'shimchalar" sifatida qo'llashga urinishlar shakllangan metodik tizimlar yaxlitligini buzishga, ularning samaradorligini pasaytirishga olib keladi.

Mohiyatan, ular eski uslubiy sxemalar bo'yicha qurilgan, interaktiv illyustratsiyalar qo'shilgan holda raqamlashtirilgan eski darsliklardir. Bundan tashqari, ushbu darsliklar o'rgatmaydi, balki faqat o'quv ma'lumotlarini namoyish etadi. Takroriy darsliklarda o'rganilayotgan nazariyalarni mustaqil o'zlashtirish uchun interfaol texnologiyalar haligacha mavjud emas. Shu sababli, ta'lim sohasini kompyuterlashtirish va axborotlashtirish amaliyoti o'rtasida qarama-qarshiliklar mavjudligini ko'rsatdi, deb aytish mumkin:

- o'quv-uslubiy ta'minotning an'anaviy vositalari va tizimli ravishda tarkibni va kompyuter yordami bilan innovatsion ta'lim texnologiyalarini ifodalovchi yangi shakllarga bo'lgan ehtiyoj;

- darsliklar tuzilmasini mutlaqlashtirish va funksional, axborot va didaktik imkoniyatlari kengaygan holda ularning innovatsion shakllarida amaliyot o'tkazish zarurati, pedagogika fanlari va ilmiy-texnika taraqqiyoti, xususan, elektron hisoblash texnikasi yutuqlarini aks ettirish zarurati;

- har bir yosh uchun har bir fan bo'yicha o'quv kitoblarining butun to'plamini (turli profillar uchun darsliklar, topshiriqlar to'plami, ish daftarlari va boshqalar) yaratishning o'rnatilgan amaliyoti va an'anaviy kitob va kompyuter shakllarini birlashtiradigan yaxlit ixcham didaktik tuzilmalarga bo'lgan ehtiyoj. Ularning birinchisining hukmron roli va o'quv adabiyotining barcha tarkibiy qismlarini yagona tizimda ifodalash;

- ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan darsliklar asosida oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilari va o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashda an'anaviy yondashuvlar hamda ularning amaliy faoliyatini pedagogika fanlaridagi innovatsion jarayonlarni aks ettiruvchi yangi avlod o'quv materiallariga yo'naltirish va pedagogika fanini axborotlashtirish zarurligi;

- kompyuterda o'qitishda talabalarning bilim faolligini kuchaytirish, kompyuter texnologiyalarining ta'lim salohiyatini oshirish zarurati va kompyuter muhitida o'qishga qiziqish uyg'otish usullari va vositalarining yetarli darajada rivojlanmaganligi, samaradorlikni oshirishga qaratilgan kompyuter texnologiyalari tizimlarining yetishmasligi;

- kompyuter ta'minoti bilan innovatsion ta'lim boshqaruvining rivojlanmaganligi va o'qituvchilar - "fan o'qituvchilari"ning innovatsion ta'lim mahsulotlaridan foydalanishga tayyor emasligi.

Shunday qilib, uchta komponent: o'quv axboroti, didaktik innovatsiyalar, yangi axborot texnologiyalari, ya'ni "axborot + innovatsion didaktika + kompyuter" formulasini amalga oshirish orqali yangi o'quv adabiyotlarini yaratish muhimdir. An'anaviy darsliklarda bitta komponent - axborot, elektron axborot + kompyuter.

Shuning uchun darslikda tarkibiy o'zgarishlar zarur. Klassik darslikning uch komponentli an'anaviy tuzilmasi (paragraflar, savollar, mashqlar) yangi o'qitish texnologiyalarini va ularning interaktiv kompyuterini kiritish imkonini beruvchi ko'p komponentli tuzilma bilan almashtirilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. А.И.Архипова, Р.И.Золотарёв. Учебно-методический комплект «УЧКОМ» как прообраз учебника будущего. <https://ya-znau.ru/znaniya/zn/305>.
2. Захарова, Н.Г. Информационные технологии в образовании / Н.Г. Захарова. - М.: Академия, 2003. - 192 с.
3. Ш.Дилшодбеков. Развитие познавательных способностей учеников при изучении черчение на основе компьютерных технологий. "Pedagogical sciences and taching methods" international conference. 15 january, 2022. 43-46 стр.